

SARATON PROLIFERASIYASINI CHEKLOVCHI IMATINIB ESSINAT BIRIKMASINING SINTEZI VA FIZIK-KIMYOVIY TAHLILI

Saidov R.R.
Elmurodov L.Q.
To'ymurodova Z.A.
Sharipov A.T.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
tel.: +998910118241, e-mail: saidovravshan1991@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185666>

Dolzarbli. Saraton kasalligiga 2020-yilda 18,1 mln nafar, 2023-yilda 19,5 mln nafar aholida qayd etilgan. 2040-yilga kelib kasallanish ko'rsatkichi 50,7% ga o'sib 29,4 mln nafarga yetishi bashorat qilinmoqda Imatinib - tirozin kinaza ingibitori sifatida 2001 yilda Amerika oziq ovqat va farmasevtika idorasi (FDA) tomonidan tibbiyotda saraton kasalligini davolashga tavsiya etilgan. Uning suvda eruvchanligini ta'minlash uchun mezilat shaklidan foydalaniladi. Imatinib oluvchilarning 60% nojo'ya ta'sir sifatida shish paydo bo'ladi. Hozirgi kunda dunyo olimlari tomonidan imatinibni biosamaradorligini oshirish bo'yicha tadqiqotlar ko'lamini kengaytmoqda. Essin tabiiy biosurfaktant bo'lib, so'nggi ma'lumotlarga qaraganda yallig'langan to'qimalarda qon tomirlarining o'tkazuvchanligini kamaytirishda essinning yallig'lanishga qarshi xususiyatlari aniqlangan va shu bilan shish paydo bo'lishini oldini oladi. Imatinibni yuqori biosamaradorlikka ega, difil tuzilishli, tabiiy surfaktantlar bilan yangi birikmalarini sintez qilish va tibbiyot amaliyotga joriy qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Saraton kasalligini davolashda qo'llash mumkin bo'lgan Imatinib essinat birikmasining sintezini amalga oshirish va fizik-kimyoviy xossalari o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi: imatinib essinat birikmasining sintezi va fizik-kimyoviy tahlilini amalga oshirishdan iborat.

Tadqiqot materiali va Usullar: UB-spektrofotometriya va IQ-spektrometr hamda fizik-kimyoviy tahlil usullardan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari: 1 g imatinib mezilat tortib olib 20 ml suvda eritiladi, sariq rangli chin eritma hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan eritmaga ichimlik sodasi solinadi 1:1 mol nisbatda va 300C haroratda 3 soat magnit aralashtirgichda aralashtiriladi. Oq rangli kolloid eritma hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan kolloid eritma filtrlanadi. Cho'kma ajratib olinib og'irligi o'lchanadi cho'kma massasi 1,6 gr ni tashkil etdi. Cho'kma 40 ml etil spirtida eritiladi kolloid eritma hosil bo'ladi. 3,67 gr essin 40 ml etil spirtida eritiladi va zarg'aldoq rangli chin eritma hosil bo'ladi. Imatinib eritmasiga magnit aralashtirgichda 360C da 2 soat davomida aralashtirib turgan holda essin eritmasi oz-ozdan qo'shib boriladi. Natijada tiniq bo'lmagan kolloid eritma hosil bo'ladi. 16 soat qorong'u joyda saqlanganida tiniq och-yashil rangli eritma hosil bo'ladi. Idishda oq rangli daraxt shoxi kabi shoxlangan massa qoladi. Eritma filtrlanadi va tiniq och-yashil rangli filtrat hosil bo'ladi. Filtr qog'ozda qolgan cho'kma alohida quritib olinadi. Filtrat atseton yordamida cho'ktiriladi. Natijada oq rangli cho'kma hosil bo'ladi. Cho'kma dastlab oq rangda bo'lib 3 soatdan so'ng sariq rangga kiradi. Sariq rangli birikma mikroskop ostida ko'rilganda mayda kristallar mavjud ekanligi aniqlandi. Filtr qog'ozdan ajratib olingan cho'kma va sariq rangli birikma bir xil modda ekanligi IQ spektroskopik tahlilda tasdiqlandi. Imatinib mezilatning UVI-1900i spektrofotometrda nur yutish ko'rsatkichi (λ) 257 nm ga teng. Undan ajratib olingan asosning nur yutish ko'rsatkichi esa 258 nm ekanligi aniqlandi. Essin moddasining

nur yutish ko'rsatkichi 210 nm ga teng. Ularning o'zaro 1:1 mol nisbatda reaksiyadan olingan Filtratdan 0,1 ml olib 100 ml o'lchov kolbasida belgisigacha suyultirildi va UV-1900i spektrofotometrda 10 mm kyuvetada tahlil olib borildi. Natijada eritma spektrida UB-sohasida ikkita maksimumlar berdi: 268 va 234 nm. Imatinib essinatning eruvchanligi O'zR DF talablariga binoan o'rganildi. U suvda va spirtida yaxshi eriydi, atseton va xloroformda erimaydi.

Xulosa: Ilk bor imatinibning essin bilan suvda eruvchan birikmasi sintez qilindi. Yangibirikmaning identifikatsiyasi IQ-, UB-spektroskopik usullarda dastlabki moddalarga nisbatan qiyosiy solishtirgan holda olib borildi. Kelajakda imatinib essinatning saratonga qarshi samarasini o'rganishga doir ko'plab ilmiy izlanishlar olib borish, uning potensial dori vositasi bo'lishiga xizmat qiladi.

References:

1. Evoy K. E. et al. Gabapentinoid pharmacology in the context of emerging misuse liability // The Journal of Clinical Pharmacology. – 2021. – T. 61. – С. S89-S99.
2. Государственный реестр лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Узбекистана за 2017-2021 годы
3. Saidkarimova Yo.T., Jalilov F.S Gabapentin dori moddasi va uning tibbiyotda ishlatilishi //«Современное состояние и перспективы развития клинической фармакологии», 24-25 ноября 2022 года, г.Бухара, Узбекистан. 163-164 бетлар.